

Елена Андреевна Лукашѐва
доктор юридических наук,
член-корреспондент РАН.
Тел. (495) 291-34-90

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В этом году исполняется 13 лет со дня создания Российского гуманитарного научного фонда. За этот период Фонд оказал финансовую поддержку сотням научных программ; это нашло реальную отдачу и в разработке важных проблем современного развития, и в значительном количестве публикаций (монографий, сборников, материалов конференций), которые без поддержки Фонда просто не смогли бы выйти в свет.

Однако роль Фонда состоит не только в финансовой поддержке. Путем многоступенчатых экспертных оценок предлагаемых на конкурс программ, поддержки лучших из них Фонд формирует приоритетные направления гуманитарных наук. Содержательный анализ программ, поступающих в Фонд, позволяет определить не только наиболее актуальные проблемы, но и заполнить «вакуум», белые пятна в развитии этих наук. Анализ и обобщение научных программ за эти годы позволяет понять историю развития гуманитарных наук в целом, выявить проблемы, связанные с невозможностью в предшествующие периоды обращения к определенной тематике, стремление ученых наверстать упущенное.

Не случайно Фонд оказывает большую поддержку изучению нашего исторического наследия (литературного, философского, юридического, исторического), подготовке к публикации трудов выдающихся отечественных и зарубежных ученых. И в этом смысле Фонд является единственной научной структурой, сосредоточившей информацию о состоянии гуманитарных наук в России, располагающей возможностями координации совместных усилий ученых различных гуманитарных наук.

Еще в первый период своей деятельности Фонд разработал комплексную программу, связанную с исследованием проблем человека, объединяющую представителей ряда «родственных» наук. Однако, на мой взгляд, работа в этом направлении должна быть расширена. Требуют решения проблемы взаимодействия общества, государства, человека; этнических отношений; стратегии развития общества, которое формируется в России; соотношения индивидуализма и солидарности; разработки проблем устойчивого развития, универсализма и самобытности мировых цивилизаций, их диалога и ряд других. Фонд может определить научные приоритеты и обеспечить на конкретной основе финансирование комплексных программ с участием представителей различных гуманитарных наук. Он располагает реальными возможностями объединения усилий ученых-гуманитариев для решения

наиболее важных проблем современного российского общества. Такое объединение необходимо, поскольку сейчас каждая из гуманитарных наук работает на «своем поле», а проблемы, которые нуждаются в решении, требуют преодоления «ведомственных барьеров» и объединения усилий всех гуманитарных наук.

Отмечая тринадцатилетие Фонда, нельзя не сказать о тех, кто стоял у истоков его создания, — первым его руководителем был Е.В. Семёнов. Его энергия, честность, принципиальность в формировании концепции, функций и назначения этой организации позволили за короткое время освоить новые, неизведанные ранее в России формы финансовой подпитки науки. Заложенные традиции сохраняются и сегодня.

Разумеется, размеры финансовой поддержки со стороны Российского гуманитарного научного фонда невелики по сравнению с грантами зарубежных организаций такого рода. Но для российских ученых, не избалованных вниманием и благосостоянием, они имеют большое значение и для проведения исследований, научных симпозиумов, и для издания подготовленных работ.

Хочется отметить, что РГНФ совершенствует свою деятельность, увеличивая количество индивидуальных и коллективных грантов. Благодаря деятельности Фонда опубликованы сотни монографий по фундаментальным проблемам общественной науки. Научная общественность высоко ценит работу Фонда, его сотрудников. Книги, опубликованные благодаря его поддержке, не только позволяют изучить наиболее успешные исследования, но и проследить магистральные направления гуманитарных наук, которые становятся ориентирами для всех ученых, работающих в России.

Значение РГНФ особенно важно в наши дни, поскольку современный период развития нашего общества не вполне благоприятен для развития фундаментальных наук, а прежде всего гуманитарных исследований. Такая ситуация определяется рядом факторов: крайне слабое финансирование научных коллективов, недооценка значимости государственно-правовых, философских, политологических исследований, а подчас и нежелание чиновников, ведомств, причастных к руководству наукой, получать результаты, которые «не вписываются» в оптимистические характеристики, которые можно ежедневно получать в СМИ.

Между тем у ученых-обществоведов есть за плечами печальный исторический опыт следования предписаниям властных структур, главной заботой которых было стремление сохранить, вопреки очевидности, в неприкосновенности марксистско-ленинскую концепцию в ее упрощенно догматической интерпретации и заверить власть и общество, что мы идем «верной дорогой».

Поэтому на науке лежит тяжкий грех сервильности, неспособности увидеть и предвидеть те события, которые привели к перестройке, развалу Советского Союза, хаотической приватизации собственности, расколу общества по социальному признаку. К сожалению, переходный период развития России не только не усилил поддержку научных исследований, но и ознаменовался необъяснимым равнодушием

ем к научным поискам и их результатам. Властные структуры далеко не всегда благосклонно и с пониманием воспринимают научные выводы и рекомендации, которые противоречат проводимым ими мерами в области государственных и экономических преобразований, в решении проблем федерализма, этнических отношений, социальной политики. Поэтому свобода слова, мнений, убеждений, которая существует у нас сегодня, соседствуют с некоторой «глухотой» властных структур к научным оценкам, прогнозам, выводам и предложениям. К сожалению, чиновники, руководящие наукой, трудно освобождаются от стереотипов мышления, согласно которым наука призвана обосновывать и одобрять любые акции руководства страны. Ряд предложений, например, связанных с проведением правовой реформы, судебной реформы, защитой прав человека, преобразованиями в сфере земельных, аграрных, трудовых отношений, развития федерализма, оказываются невостребованными, повисают в воздухе.

Создается парадоксальная ситуация — писать и говорить можно открыто и честно, однако зачастую эти разговоры, предложения, выводы остаются в сугубо профессиональной научной сфере и не находят реализации в практике государственно-правового развития.

А в это время в обществе идут серьезные негативные процессы. Как юрист, я упомянула бы прежде всего бюрократизацию государственного аппарата, его коррумпированность, дистанционирование от общества, отсутствие ответственности чиновников за невыполнение обязательств, вытекающих из национальных программ.

Неблагоприятно положение с правами человека, поскольку государственные механизмы, в частности судебная система, мало доступны для рядового гражданина, слабо разбирающегося даже в своих конституционных правах.

Можно было бы долго перечислять насущные, неотложные проблемы в сфере государственно-правового развития, но я не буду этого делать. Достаточно поставить вопрос: почему более десяти лет Государственная Дума не может принять Закон о борьбе с коррупцией? Что этому мешает? У юристов есть научно обоснованные проекты, работает Комиссия в Государственной Думе. Какие непреодолимые препятствия лежат на пути принятия этого Закона? Почему в недавно принятые кодексы (трудовой, уголовно-процессуальный, об административной ответственности и др.) вносятся сотни поправок? Не является ли это результатом слабого внимания, а подчас и игнорирования предложений научной общественности? Думаю, что в каждой общественной науке есть болевые проблемы, требующие неотложного внимания. Однако для их решения необходимо финансирование с целью проведения исследований, командировок, организация научно-практических конференций.

Необходимо поднять престиж науки, обеспечить достоинство ученого, который не должен распылять свои силы в поисках заработка. Ведь трудно понять и объяснить, почему зарплата доктора наук равна зарплате дворника или намного ниже зарплаты продавца, охранника и т. д.

Положение науки и работающих в ней людей маркирует уровень культуры государства, которое стремится к восстановлению ста-

туса великой державы. Без уважения к науке, без осознания значимости ее развития трудно занять достойное место в глобализирующемся мире, противостоять явному и скрытому недоброжелательству, неизбежно возникающему в однополярном мире. К сожалению, немногие хотят видеть Россию возрожденным и равноправным членом мирового сообщества, под любыми предложениями пытаются диктовать ей неприемлемые для нее условия развития (культурного, нравственного, технического, социального).

Можно понять, сколь сложно выстроить бюджет, хотя бы по минимуму удовлетворяющий все сферы жизни, каждая из которых претендует на приоритетные позиции в материальном обеспечении. Тем не менее, не говорить сегодня о бедственном положении науки невозможно. Потери, которые наносятся ей сегодня, невосполнимы. Можно вспомнить, какими тягчайшими последствиями обернулось для нас торможение развития кибернетики, генетики и др. наук.

Наверстать упущенное практически невозможно при бурном темпе развития научных знаний. Сегодня, когда для гуманитарных наук открылись реальные возможности свободного исследования процессов, без познания которых общество, да и человечество в целом не могут нормально развиваться, на науку обрушилось новое бедствие — финансовая необеспеченность, при которой невозможно проводить научные экспедиции в пределах страны, выезжать в зарубежные командировки, издавать научную продукцию. Организация конференций и семинаров, на которых должны обсуждаться актуальные проблемы современной науки — мероприятия столь дорогостоящие, что они становятся все более редким явлением.

И все же не использовать благоприятные возможности свободного научного поиска, ссылаясь на материальные затруднения, было бы не только неправильно, но и безнравственно. Поэтому следует искать выход из создавшейся критической ситуации.

Мы постоянно слышим, что наука должна самостоятельно «зарабатывать» деньги в условиях рыночных отношений. Но это положение неприменимо к фундаментальным исследованиям, о чем много говорили, писали, спорили. С этих позиций положение «прикладных» отраслей науки, в частности юридической, таких, как банковское, налоговое, предпринимательское, бюджетное, кооперативное право, с финансовой точки зрения имеет значительное преимущество перед фундаментальными науками — теорией государства и права, историей государства и права России, историей политических учений, зарубежной историей, конституционным правом, международным правом и др. Они могут получить и получают заказы от заинтересованных фирм и ведомств. Такая же ситуация, по всей вероятности, существует в других науках, например в экономике.

Поэтому первостепенное значение приобретает выживание именно фундаментальных наук, которые, на поверхностный взгляд, «удалены» от реальной практики и не представляют интереса для утилитарно настроенных государственных и общественных структур. Такая ситуация определяет ориентацию молодых ученых именно на прикладные от-

расли науки. Это обедняет науку, снижает ее культурный потенциал, стимулирует уход из науки молодежи в поисках достойных заработков.

Но хочется привлечь внимание не столько к неблагоприятному материальному положению ученых, сколько к важности и первостепенной значимости проблем развития современной России, без решения которых общество не сможет нормально функционировать. Так, необходимо исследовать и определить пределы воздействия государства на развитие экономики, которое позволило бы ему решать социальные задачи и тем самым сглаживать противоречия в обществе; надо ответить на вопрос — ориентировано ли наше общество на идеи равенства, справедливости, или в условиях рыночных отношений мы от этих принципов отказываемся; нужно исследовать причины неудач в проведении судебной реформы, изучить факторы, определяющие неблагополучие с правами человека в России. Это лишь начало длинного перечня проблем, возникающих в обществе переходного периода. И юридическая наука, и любая другая гуманитарная наука могла бы его продолжить. На мой взгляд, усилиями представителей всех гуманитарных наук следует подготовить совместную научную программу, суммирующую и систематизирующую важнейшие проблемы (философские, государственно-правовые, экономические, этические, исторические, психологические и др.), которые возникли в обществе, сломавшем систему координат, поставив своей целью создание правового и социального государства, формирование гражданского общества со свободной автономной личностью.

Думаю, что инициатором и организатором комплексных исследований, основанных на взаимодействии всех гуманитарных наук, исследующих важнейшие проблемы развития российского общества, может стать Российский гуманитарный научный фонд. Он много сделал и еще больше сделает для развития фундаментальной гуманитарной науки.